

Raqobat siyosati bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlari.

Sayfullayev Sirojjon Ikrom og'li

«TIQXMMI» MTuning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401723>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

raqobat, bozor, tovarlar, ishlab chiqaruvchilar, pul, texnologiyalar, tadbirkorlar, korxonalar, birja, fond.

ABSTRACT

Maqolada Raqobat siyosati bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlari. Raqobatning ijobiy tomonlari u resurslami samarali taqsimlanishiga va tadbirkorlikfaoliyatining rivojlanishiga olib kelishi va shuningdek, raqobatda iste'molchilar talabi asosiy o'rin tutganligi sababli resurslarning iste'molchilar talabi yuqori bo'lgan ishlab chiqarish tarmoqlariga yo'nalishiga xizmat qilishi, raqobat tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni jalb etishga undaganligi sababli, ilmiy-texnikaviy rivojlanishga turtki bo'lishi ko'rib chiqiladi.

raqobat, bozor, tovarlar, ishlab chiqaruvchilar, pul, texnologiyalar, tadbirkorlar, korxonalar, birja, fond.

Iqtisodiy rivojlanishni raqobatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Keng ma'noda qaralganda, barcha sohalarda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida kishilar o'z manfaatlar'ni qondirish uchun kurashadilar, ya'ni o'zaro raqobat qilishga intiladilar. Har bir iqtisodidagi kabi bozor sharoitida ham kishilarning xohish irodasi, malakasiga va tafakkuriga bog'liq bo'lmagano 'ziga xos obyektiv qonuniyatlar mavjud. Raqobat, eng avvalo, iqtisodiy hodisa hisoblanadi, uning asosinixo'jalik subyektlari orasidagi iqtisodiy munosabatlar tashkil etadi. Raqobat o'zini xo'jalik subyektlari orasida oddiy ne'matlamini ishlab chiqarish va ayriboshlash jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatsifatida namoyon etadi. Raqobat orqali iqtisodiyotda tabaqalashuv yuzaga keladi, ya'ni raqobatda yutib chiqqanlar iqtisodiy jihatdan baquvvatbo'lib ketsalar, yutqazganlar esa iqtisodiy jihatdan inqiroz holatiga tushib qoladilar, ko'pincha, yirik korxonalar tarkibiga qo'shilib ketadilaryoki umuman yo'q bo'lib ketadilar. Raqobatning ham ijobiy, ham salbiy jihatiari mavjud. Raqobatning ijobiy tomonlari u resurslami samarali taqsimlanishiga va tadbirkorlikfaoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek, raqobatda iste'molchilar talabi asosiy o'rin tutganligi sababli resurslarning iste'molchilartalabi yuqori bo'lgan ishlab chiqarish tarmoqlariga yo'nalishiga xizmatqiladi. Raqobat tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni jalb etishga undaganligi sababli, ilmiy-texnikaviy rivojlanishga turtki bo'ladi. Bundantashqari, raqobatning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, bundaeng asosiy e'tibor tadbirkorlarning shaxsiy

mustaqilligiga qaratiladi. Faqat raqobatgina iqtisodiy faoliyatni ma'muriy boshqarishsiz ham muvofiqlashtirishi mumkin va bu tadbirkoriarga manfaatlarini to'laroq qondirishga imkoniyat yaratib beradi. Raqobatning salbiy tomonlari sifatida shuni aytish mumkinki, raqobat bozorda muvozanatni yuzaga keitirishi yoki o'zi uni buzib qo'yishi mumkin. Chunki talab va taklifning o'zgarishiga qarab narxlarning to'xtovsiz o'zgarib turishi bozordagi subyektlarning mavqelarini bir maromda saqlab turishlariga imkon bermaydi. Shuningdek, raqobatning mavjudligi tadbirkomi foyda olish va bozorda o'z mavqeyini saqlab qolish maqsadida shunday metodlardan foydalanishga majbur etadiki, bu, o'z navbatida, tabiiy resurslardan oqilona foydalanmaslikka, o'z raqibini obro'sizlantirishga, iste'molchilarni chalg'itishga olib kelishim mumkin. Raqobatni o'rganar ekanmiz, uning turlarini va ularga xos bo'lgan xususiyatlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor tizimida raqobatni mukammal (sof raqobat) va nomukammal turlarga ajratish mumkin. Mukammal (yoki sof) raqobat shunday raqobatki, bunda bozordagi sotuvchilar va xaridorlarning soni juda ko'p miqdorda bo'lib, ular bozordagi narxga ta'sir eta oltinaydi va monopol mavqeyidan foydalanib, bozordagi ishtirokchilarni o'z izmiga yurita olmaydi. Shuningdek busharoidda kurash doirasi juda keng bo'lib, mavjud tarmoqqa kirish va undan chiqish hamda ushbu tarmoq to'g'risida axborot olish erkinligi kafolatlangan bo'ladi. Bunda barcha ishtirokchilar bir xil turdagi tovar va mahsulotlar ishlab chiqaradilar hamda bozordagi narx talab va taklifasosida shakllanadi. Ammo real hayotda raqobatning bu ko'rinishini uchratish qiyin. Mukammal raqobatning o'ziga xos tomonlari quyidagilar: - bozordagi raqobatchilar soni o'ta ko'p va ularni birlashtirish imkoni yo'q, barcha ishtirokchilar o'z imkoniyatlari va tavakkalchilik (risk)lari evaziga bozorda ishtirok etadilar mahsulot bir yo'sinli - standart, sifat bo'yicha tafovutlar yo'q; - kichik korxonalar juda oz miqdorda ishlab chiqaradilar va ular o'z galaming ishlab chiqarish quvvatlariga va korxonalariga ta'sir eta olmaydilar; - tarmoqqa kirib borish uchun hech qanday huquqiy, tashkiliy, moliyaviy va texnologik cheklashlar yo'q; - standart mahsulot bo'lgani uchun narx vositasiz raqobatni o'zlashtirish uchun imkon yo'q, chunki mahsulot sifati, uni namoyish etish uchun farqlanish belgilari yo'q. Nomukammal raqobat esa bunga teskari holat bo'lib, tabiatan monopol yoki raqobat bir muncha cheklangan bo'ladi. Xususan, bunda katta ulushga ega bo'lgan korxonalar va firmalar raqobatlashadilar. Nomukammal raqobat monopoliya, oligopoliya, sof monopoliya va monopsoniya ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Raqobat olib borish usuliga qarab insofsiz (g'irrom) va halol raqobat bo'lishi mumkin. Insofsiz raqobat bozorda firmalar, korxonalar o'z raqobatdoshiputur yetkazadigan yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni tarqatishi, ularning intellektual boyliklaridan noqonuniy foydalanishlari, tovarni tayyorlash usuli, xususiyati va joyi, iste'mol xossalari, sifati xususida iste'molchilarni chalg'itishlari, josuslik, qo'poruvchilik va o'g'irlik kabi usullardan foydalanishlari tushuniladi. Halol raqobat esa buning aksi bo'lib, asosan, ikki usulda, ya'ni narx va sifat orqali olib borilishi mumkin. Narx orqali raqobatlashuv usuli tanlanganda, narxni tushirish va ko'tarish orqali raqobatlashiladi. Bunda raqobatlashadigan firmaning narxni ko'tarish yoki pasaytirish chegarasi asos qilib olinadi. Ammo shuni unutmaslik zarurki, narx bilan raqobatlashish hamisha ham qo'l kelavermaydi. Shuning uchun iqtisodiyotda tovarning sifati orqali raqobatlashish alohida o'rin tutadi. Jumladan, agar ikki firma tomonidan taqdim etilayotgan mahsulot yoki tovarning narxi bir xil bo'lsa, xaridor o'z-o'zidan uning sifatiga, afzalligiga e'tiborni qaratadi va sifati yuqori bo'lgan tovarni sotib olishga intiladi. Raqobatni subyektlariga qarab, asosan, uchta guruhga bo'lish mumkin: Bozorda ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar orasidagi raqobat muhim hisoblanib, uni ham uch turga, ya'ni tarmoq ichidagi, tarmoqlararo va mintaqaviy raqobatga bo'lish mumkin: a) tarmoq ichidagi raqobat - bu, asosan, bir xil mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat hisoblanib, u, asosan, tovarlar sifati, narxi, tovarning ko'rinishi, korxonaning foydasi miqdori va xuddi shunday tovarlar ishlab chiqarayotgan boshqa ishlab chiqaruvchilar faoliyatiga bog'liqlikni taqozo etadi. Ishlab chiqaruvchilarga ichki va tashqi sharoitlarning har xil ta'mini tufayli ular

bozorda turlicha ulushga ega bo'ladilar va turli mavqeni egallaydilar; b) tarm oqlararo raqobatda turli tarmoqlar o'rtasida raqobat mavjudligini ko'rish mumkin. Masaian, bir hududga sarmoya kiritish niyatida bo'lgan sarmoyador tarmoqlar o'rtasida o'zi uchun eng foyda keltiruvchan bo'lgan tarmoqni tanlaydi. Shu asosda tannoqlararo raqobat - tovar ishlab chiqaruvchilar o'rtasida o'zmablag'larini eng foydali ishlab chiqarish sohasiga joylashtirish uchun sodir bo'ladi; d) m intaqalararo raqobat davlatlar orasida yuzaga keladigan raqobat ko'rinishidir. Misol uchun, Yaponiyada avtomobil ishlab chiqarish harajatlari AQSHga qaraganda kamroq bo'lganligi munosabati bilan, dunyo avtomobil bozorlaridagi savdolarda mavjud raqobat natijasida yuzaga kelgan narxlar tizimi yapon avtomobil ishlab chiqaruvchilari uchun foydalidir. Shu sababli avtomobil ishlab chiqaruvchilari avtomobillarga bo'lgan ehtiyojining katta qismi Yaponiya avtomobillari hisobiga qondiriladi. Natijada ko'proq chidamli bo'lgan AQSH avtomobil ishlab chiqaruvchilari raqobat kurashida yutqazadilar. Xaridorlar o'rtasidagi raqobat raqobatning boshqa turlariga nisbatan rivojlangan bozor xo'jaligida kamroq ahamiyatga ega. Albatta, har bir sotuvchi uchun xaridorlarning tovar uchun ko'proq haq to'laydigan afzaldir. Lekin ishlab chiqarish taklifi talab bilan muvozanatga kelgan vaziyatda xaridorlar o'rtasidagi raqobat ikkinchi o'ringa o'tadi. Raqobatning keskinlashuvi biron-bir tovarni taklif etishni ko'paytirish uchun to'siq paydo bo'lgan paytdagina yuzaga kelib, agar tovar yetishmasligi paydo bo'lsa, xaridorlar uni sotib olishda bir-birlaridan o'zishga intilib, sotuvchilarga balandroq narx taklif qiladilar. Sotuvchilar esa taqchil tovarni talab narxi bo'yicha, ya'ni xaridori chiqsa, iloji boricha, yuqorinarx bo'yicha sota boshlaydilar. Xaridorlarning sotib olish imkoniyatlari bir xil bo'lganligi sababli ko'p haq to'lay oladigan kishi ushbu vaziyatda afzal ko'radi. Bunday raqobat natijasida barcha xaridorlar, har holda tovarni sotib oladigan, tovar yetarli miqdorda bo'lgandagiga qaraganda ko'proq haq to'laydigan xaridorlar va hech narsa sotib ololmaydigan xaridorlar ozmi-ko'pmi yutqazadilar, chunki ularning ehtiyojlari qondirilmaydi. Sotuvchi bilan xaridor o'rtasidagi raqobat - muvozanat narxlar shakllanishi jarayonida sodir bo'ladi. Dastlabki shakllangan narx bo'yicha talab taklifdan yuqori bo'lsa, narx oshib boradi. Bunday vaziyatda sotuvchilar bilan birgalikda harakat qilish xos bo'lib, xaridorlar parokanda bo'ladilar va ularning har biri taqchil molni sotib olishda boshqasidan o'zishga intiladi. Bordi-yu, dastlabki narx vaziyatida taklif talabdan ortiq bo'lsa, xaridorlar sotuvchilarni bir-birlari bilan o'zaro raqobat qilishga, qolaversa, narxni pasaytirishga majbur etadilar. Bundan xaridorlar yutadilar, chunki ulardan har biri tovarni arzonroq narxda sotib olishga muvaffaq bo'ladi. Adam Smit shunday deydi: "Bir xil kasb egalari kam uchrashadilar, hatto ular quvonchli kunlarida yoki shunchaki dam olish uchun uchrashganlarida ham, biror-bir uchrashuvlari yo'qki, bu uchrashuvlar jamiyatga qarshi til biriktirish yoki narx-navoni qanday ko'tarish yuzasidan biror-bir kelishuv bilan yakunlanmasin". Raqobat ijtimoiy nuqtayi nazardan maqbul hodisa, lekin ayrim hollarda xo'jalik subyektlariga bozor ishtirokchilari sonini cheklash yoki birgalikda narxlarni ko'tarish bo'yicha raqiblar bilan kelishishga ham yo'l ochish mumkin. O'zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va uning huquqiy asoslari, Mustaqillik yillarida respublikada monopoliyadan chiqarish va sog'lom raqobat muhitini shakllantirishning huquqiy poydevori yaratildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida monopoliyaga qarshi siyosat yuritish va sog'lom raqobatni shakllantirish yosh, mustaqil O'zbekiston uchun yangilik bo'lgan bo'lsa-da, Respublikamiz Prezidenti tomonidan monopoliyaga qarshi siyosatni olib borishdagi oqilona yondashuv bu boradagi muvaffaqiyatlarning garovi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqobatning roli beqiyosdir. Shu bois davlatimiz tomonidan monopolistik faoliyatni cheklash va raqobatni huquqiy tartibga solish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz 2010-yilning 12-noyabrda o'tgan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi ma'ruzasida ta'kidlaganidek, "...bozor munosabatlarining asosi bo'lgan raqobatni rivojlantirishda monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari katta rol o'ynaydi. Ammo amaldagi "Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risida"gi qonun bugungi kunda eskirdi va zamon talablariga javob

bermay qoldi. Shuni e'tiborga olgan holda, "Raqobat to'g'risida"gi yangi qonunni ishlab chiqishimiz va qabul qilishimiz zarur". Bugungi kunda raqobat muhitini yaratish uchun erkin raqobatni himoya qilish va monopoliyani chekiashga qaratilgan bir qator huquqiy me'yoriy aktlartizimini yaratish eng muhim masalaga aylandi. Yagona iqtisodiy kengliktovar, xizmat va moliyaviy vositalarining erkin ko'chishi, erkin iqtisodiy faoliyat va raqobatning kafolati konstitutsiyamizda belgilab berilgan. Konstitutsiyamizning 53-moddasida "Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat iste'molchilarning huquqi ustunliginihisobga olib, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligi, barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan babbaravar muhofaza etilishini kafolatlaydi, deb mustahkamlab qoyilgan". Mamlakatimizda monopolistik faoliyat va g'irrom raqobat faoliyatini cheklash bilan bog'liq 2 ta qonun qabul qilingan. Xususan, 1996-yil 27-dekabrda qabul qilingan "Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risidagi hamda "Tabiiy monopoliya to'g'risida"gi qonunlar asosida tartibga solinadi". Erkin raqobatni mustahkamlash va monopoliya hukmronligini cheklashga qaratilgan huquqiy me'yorlar O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan qonunlarda o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1999-yil 19-avgustdagi "Tabiiy monopoliya to'g'risida"gi qonun, 1996-yil 26-aprelda qabul qilingan "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonun, 1998-yil 25-dekabrda qabul qilingan "Reklama to'g'risida"gi qonunlar shular jumlasidandir. Tovar va xizmatlar bozorida raqobat va monopolistik faoliyatni nazorat qiluvchi huquqiy me'yoriy aktlar tizimiga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining alohida normalari ham kiradi. Fuqarolik kodeksiga asosan, fuqarolik huquqlari raqobatni cheklash uchun qo'llanishga yo'l qo'ymaydi. Yuqorida sanab o'tilgan qonunlarning eng asosiysi "Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risida"gi qonun hisoblanadi. Ushbu qonun monopolistik faoliyatni cheklash va g'irrom raqobatni amalga oshirishni cheklash va ogohlantirishni nafaqat tashkiliy, balki huquqiy asoslarini belgilab beradi, shuningdek, tovar bozorining samarali faoliyatini va qulay sharoitlar yaratilishini ta'minlaydi. Ushbu qonunning qo'llanilish doirasi juda kengdir, ya'ni uning me'yorlari O'zbekiston Respublikasining tovar bozorlaridagi raqobatga ta'sir qiluvchi shaxslar orasidagi munosabatlarda keng tarqalgan. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi kurashish monopol faoliyatini cheklash va raqobat siyosatini shakllantirish, uni amalga oshirish harakatlarining boshlanishi bo'lib, ushbu sohada chet el tajribasini va respublika iqtisodiyotini o'tish davridagi holati hamda mavjud huquqiy tizimning o'ziga xosligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish, bozor infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish, o'z navbatida, monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish va raqobatni rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirdi. Bu masala 1996-yil 27-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatini cheklash va raqobat to'g'risida"gi qonunda ko'rsatilib o'tilgan. Qonunda, asosan, ikki maqsad ko'zlangan: Birinchisi - monopol hokimiyatga ega bo'lgan korxonalar tomonidan bozordagi yakkahokimlik mavqeyini suiiste'mol qilmaslik va uningoldini olishni, oldingisidan tubdan farq qiluvchi yangi qonunni ishlab chiqish. Ikkinchisi - bu har bir sohada monopoliyadan chiqarish va sog'lom raqobat muhitini yaratish. Subyektnig o'z ustun mavqeyini suiiste'mol qilishi keng tarqalgan monopolistik faoliyat turlaridan biridir. Ustun mavqe "Tovar bozorlarimonopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida berilgan. Unga ko'ra, "Ustun mavqe - o'rnini bosuvchi bo'lmagan tovar bozorida yoki bir-birininig o'rnini bosadigan tovarlar bozorida xo'jalik yurituvchi subyektnig o'ziga raqobatni cheklashga halqiluvchi ta'sirni ko'rsatish, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning bozorga kirish erkinligini qiyinlashtirish yoki ularning iqtisodiy faoliyat erkinligini boshqacha tarzda cheklash imkoniyatini beradigan hukmron mavqedir. Bozordagi ulushi 65% yoki undan ortiq foizni tashkil etadigan xo'jalik yurituvchi subyektnig mavqeyi ustun mavqe deb e'tirof etiladi". Bugungi kunda bozordagi tovarning ulushi 65% va undan ko'pni 18 tashkil etadigan

subyektning mavqeyi ustun deb hisoblanadi. Lekin bozordagi ulushi 65% va undan ham ortiq bo'lgani bilan uning mavqeyi ustun deb e'tirof etilmasligi mumkin. Buning uchun subyekt raqobatga salbiy ta'min, ya'ni faoiyat yuritayotgan boshqa tadbirkorlarga salbiy ta'sir ko'rsatmayotganligini asoslab berishi lozim. Bozordagi ulushi 35% dan 65% gacha bo'lgan subyekt ustun mavqega ega bo'lmaydi. Biroq monopoliyaga qarshi organ tomonidan mazkur holat ustun mavqe deb e'tirof etilishi ham mumkin. Bunda tadbirkorning bozordagi ulushining barqarorligi, bozordagi raqobatchilarga tegishli ulushlarning miqdori, mazkur bozorga yangi raqobatchilarning kira olishlari va boshqa mezonlar inobatga olinadi. 35% gacha bo'lgan ulush ustun mavqe holatini keltirib chiqarmaydi. Ustun mavqeni belgilab beruvchi darajada ko'rsatkichlar turli davlatlarda turli xildir. Bu bevosita shu davlat iqtisodiyotining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkichlar 10%dan 30%gacha qilib belgilab qo'yilgan. Bu bevosita shu davlatlarda raqobatning rivojlanganligidan hamda monopolistik faoliyatning yo'qligidan yoki raqobat faqat bozor kam darajada ekanligidan dalolat beradi. iqtisodiyoti muhitida bo'lishi mumkin, chunki undagina u zarurat bo'iadi, shuningdek, unga yo'l ham ochiladi. Buni davlatning antimonopol siyosatida ko'rish mumkin. Bu siyosat erkin raqobat muhitini yangidan yaratishga emas, balki uni saqlab qolishga, kezi keiganda qaytadan tiklashga, raqobatning madaniylashgan usullarini qaror toptirishga qaratiladi. Monopoliyalarga qarshi qonunchilik va uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'muriy choralar boshqa mamlakatlarda ham ular sharoitlari taqozo etgan shakllarda amal qiladi. Antimonopol qonunchilik, asosan, quyidagi uch yo'nalish bo'yicha shakllanadi: 1. Ishlab chiqarish tizimi (tarkibi)ni boshqaruvchi qonunlar yoki ular moddalarini aniq belgilash. Ularga ko'ra, odatda, hech bir korporatsiya u yoki bu turdagi mahsulot ishlab chiqarishning yarmidan ortig'ini nazorat qilishga haqqi bo'lmaydi. 2. Barcha yirik korporatsiyalarning ishtirokchilari boshqa korporatsiyalarning akstiyalarini ma'lum cheklangan miqdordan ortig'iga ega bo'la olmasliklari kerak. 3. Narxlarni talab va taklif muvozanati belgilangan darajadan yuqori yoki past tutib turishni, narx xususida kelishib olishni man qiluvchi antikartel qonunlari joriy etish. Raqobat tipologiyasi va raqobat turjari tavsifnomasi. Raqobat tipologiyasini o'rganish va lining turlarini tavsiflash raqobat mazmun va mohiyatini yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi, Ya'ni, raqobat klassifikatsiyasi quyidagi larga bo'inadi: a) intensivlik darajasi bo'yicha: 1. Jaib etuvchi raqobat - raqobat subyektini mazkur segmentda oldingi segmentdagiga nisbatan ko'proq foyda oladi. 2. Chegaralangan raqobat - mazkur raqobat tovar bozorida raqobatni ushlab turadi. 3. Shafqatsiz raqobat - raqobat nisbatan intensiv, raqobatchilar bir-birlari bilan raqobatlashadilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, yuqori iqtisodiy natijalarga erishishning eng samarali usuli-ilmiiy va texnologik takomillashtirish va ishlab chiqarishda yangi mahsulotlardan foydalanishdir. Ilmiiy va texnologik yutuqlarni joriy etish mehnat unumdorligini oshirishga imkon beradi, bu esa narxlarni kelajakda pasayishiga olib keladi, biroq innovator firmasiga ko'proq daromad keltiradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T.:O'zbekiston, 2017.- 46b.
2. 2020 yil – «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili» O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Kuch-adolatda. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining huquqiy gazetasi. 2020 yil, 25 yanvar. № 3-4 (777).
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Raqobat to'g'risida", 2012 yil 6 yanvar.
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil, 16 yanvar, №11.
5. Майкл Э. Портер (2008). "Конкурентное преимущество Наций", Ultima edition, The Free Press, New York.
 6. Майкл Э. Портер (1998). "Кластеры и новая экономика конкуренции"; Harvard Business Review, ноябрь-декабрь 1998 года.
 7. Майкл Э. Портер. "Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов", Нью-Йорк: Свободная пресса. Переиздано с новым введением, 1998.
 8. Майкл Э. Портер (1985). "Конкурентное преимущество. Создание и поддержание превосходной производительности". "Свободная Пресса", Нью-Йорк.

